

BADIIY ASARDA ADIB MAHORATI BILAN BOG'LIQ INDIVIDUAL METAFORALAR

Akbarali Mingboyevich Boymirzayev¹

o'qituvchi

aliboymirza1614@gmail.com

Muhiddinova Muxlisa Shamsiddin qizi²

talaba

muhiddinovamuxlisa121@gmail.com

¹⁻²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6880716>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy asar tilining o'ziga xosligini ta'minlaydigan eng muhim vositalardan biri – metafora haqida mulohaza yuritildi. Har bir adib o'z asarini yaratish jarayonida o'ziga xos nutq uslubidan foydalanadi va bu yozuvchining mahoratini ham belgilab beradi. Adib Tursunmurod Ermatovning “Ona bo'ri qasosi” qissasida metaforaning doimiy ko'rinishlari emas, o'ziga xos okkazonal shakllari qo'llangan. Maqolada aynan adib ijodiy yangiligi sifatida maydonga kelgan metaforalar tahlil qilindi. Asar tilining boyligini ta'minlashga xizmat qilgan bunday o'xshatishlar ijodkorning ham nutqiy salohiyatini ochib bergan.

Kalit so'zlar: metafora, o'xshatish, lingvokulturologiya, lingvopoetika, badiiy tasviriy ifoda, badiiy til, badiiy uslub, badiiy obraz.

Til bu insonlarning faqatgina aloqa vositasi bo'libgina qolmay, u fikrimizni bayon etishda turli nutq bo'laklarini birlashtirishimiz orqali go'zal badiiy nutqni yuzaga keltirishimizda ham alohida o'rin tutadi. Til haqida Vinokur shunday deydi: “Til fikrning bo'laklarga bo'lingan holdagi ifodasi, fikr esa tushunchalarning bog'lanishidir. Lekin inson tili bog'lanayotgan tushunchalar va ularning mantiqiy munosabatlarinigina emas, balki so'zlovchining o'z fikriga munosabatini ham ifodalashni istaydi; men faqat nimanidir aytishgina emas, balki o'zimni ham ifodalashni xohlayman va shu tarzda mantiqiy omilga uni har jihatdan to'yintirgan holda psixologik omil qo'shiladi”.

Til badiiy adabiyotni shakllantiruvchi asosiy qurol hisoblanadi. Adabiyot bizning his-tuyg'ularimizni, ruhiy kechinmalarimizni o'zida mujassamlashtiradi. Shu sababli ham insonlar badiiy asardan ruhiy taskin, kuch, quvonch oladi. Buyuk ma'rifatparvar adib Abdurauf Fitrat: “Go'zal san'atlarda tovar (material) tovush, ohang bo'lsa, go'zal san'at musiqiy bo'ladir; bo'yovlar, chiziqlar bo'lsa rasm bo'ladir; tosh yo boshqa ma'danlar esa, haykalchilik bo'ladir; tosh yog'och, kirpich, ganj, tuproq bo'lsa, me'morlik bo'ladi; tan, mug'a (muqom, mimika) harakatlari esa o'yun (tans) bo'latur; gap, so'z esa, adabiyot bo'latur” deb aytadi va adabiyotga quyidagicha izoh beradi: “Adabiyot fikr, tuyg'ularimizdagi

to'liqlarni so'zlar, gaplar yordami bilan tasvir qilib, boshqalarda ham xuddi shu to'liqlarni yaratmoqdur".

Bilamizki, badiiy-estetik nutqni xalq maqollarisiz, tasviriy ifodalarsiz, o'xshatishlarning go'zal namunalarisiz tasavvur etish mumkin emas. Chunki yozuvchi (so'zlovchi) qanchalar o'xshatish va maqollardan keng foydalana olsa, o'quvchi yoki tinglovchini o'ziga shu qadar sehrlab oladi. Yozuvchi o'z asarida tanlagan qahramonlari yoki ularni biror vaziyatga tushganida uning qay holatda ekanligini shunchaki oddiygina qilib tasvirlasa, badiiy vositalardan foydalanmasa, asar ta'sir kuchiga ega bo'lmaydi. Professor S. Karimov badiiy uslubga quyidagicha izoh berib o'tadi: "Badiiy uslubni to'laqonli tasavvur qilishimiz uchun zarur bo'lgan yana bir muhim tomon uning shakllanishidagi yozuvchi shaxsi masalasidir. Yozuvchining so'z ustida ishlashi – bu uning ijod jarayonida matnni qayta-qayta ko'zdan kechirishi, syujetning, obrazning, tasvir va bayonning ta'sirchan bo'lishi uchun mehnat qilishidir."

Yozuvchi asarni badiiy tasviriy ifodali so'zlarsiz, metaforalarsiz, shunchaki kundalik turmushda ishlatiladigan so'zlar bilan ifodalay olmaydi va boshqa bir inson ma'naviyatiga ta'sir etolmaydi. Asarda keltirilayotgan har bir so'z estetik did bilan tanlanishiga, ekspressivlikka boy ekanligiga e'tibor berilishi lozim.

Primqul Qodirov shunday deydi: "... Ba'zi tilshunoslar badiiy asarning tilini estetika qonunlari nuqtayi nazaridan ham tadqiq qilishni unutilib qo'yadilar. Yozuvchining badiiy til vositasi bilan qanday obraz va xarakterlar yaratishni tahlil qilish o'rniga leksika, semantika va sintaksis qoidalariga muallif qanday rioya qilganligini aytish bilan cheklanadilar. Albatta, yozuvchi savodli odam bo'lishi, grammatika qoidalarini bilishi kerak. Lekin yozuvchidan faqat shuni talab qilish unga juda ibtidoiy munosabatni bildiradi. Umuman badiiy asar tilining o'ziga xos xususiyatlarini lingvistik terminologiya va qoidalar yordami bilan ochib bo'lmaydi. Lingvistik analiz badiiy asar tilining tilshunoslik fani uchun zarur bo'lgan tomonlarinigina ochib beradi. Lekin badiiy asar tili ... adabiy asarning boshqa barcha komponentlari bilan uzviy birlikda yashaydi. Shuning uchun badiiy tilning g'oyaviy estetik xususiyatlarini adabiyotshunoslik faniga xos metodlar bilan tadqiq etish kerak." Badiiy asar, albatta, shunchaki yozilmaydi. Badiiy asar tili qanchalik yoqimli bo'lsa, u asarning qadri ham shunchalik baland bo'ladi. Atoqli yozuvchimiz Said Ahmad: "Yozuvchini so'z san'atkori deydilar. Ko'pgina kitoblarimiz ana shu go'zal tilimizning ohanglaridan, serjilva bo'yoqlaridan mahrum bo'lib qolmoqda". Shuning uchun ham har bir yozuvchi asariga chin dilidan kirishib yozsa, eng betakror, eng

beqiyos asrni vujudga keltiradi. Har bir adib o'z asariga turli yo'sinda yondashadi.

Tursunmurod Ermatovning "Ona bo'ri qasosi" asarida metafora hamda tasviriy ifodali so'zlardan ajoyib tarzda foydalangan. Okkazional ma'nolarga ega tasviriy ifodalarning qo'llanishi badiiy asar tilini yanada mukammal bo'lishiga xizmat qilgan. Undagi ko'pgina metaforalar aynan ijodkorning nutqiy imkoniyati asosida yuzaga chiqqan. Shuningdek, adib ayrim xalqona ibora va metaforalardan ham o'rinli foydalana olgan. Quyida asardagi har bir metaforalarga alohida-alohida izoh berib o'tamiz.

Siniqqina kulmoq. Aslida siniq – "singan, parchalangan, biror joyi darz ketgan yoki uchgan, yorilgan" ma'nolarini berib, quyida uning kulmoq fe'liga bog'lanib "majburlikdan, zo'rg'a kulish" ma'nosi kelib chiqqan: - Ko'rding-ku, kecha bozorga qovun-tarvuz ko'p keldi, - dedi Safo bolaga siniqqina kulib. (4-b).

Baxtsizlik chohiga otmoq. Bunda choh – "quduq, chuqur, o'ra" ma'nolarini beradi ya'ni choh o'z nomi bilan ko'z o'ngimizda oxiri ko'rinmaydigan tubsiz qorong'u chuqurlik holida namoyon bo'ladi ya'ni asarda baxtsizlikka duchor etilishning eng yuqori shakli berilgan: Qachonlardir u bizni topadi va baxtsizlik chohiga otadi (7-b).

Qashshoqlik botqog'iga botmoq. Botqoq so'zi aslida – "oyoq bosib bo'lmaydigan bo'sh loy va shunday loy bilan qoplangan yer, maydon" bo'lib, asarda kirlik va shunday qiyinchilikka duchor bo'lish haqida bayon etilgan. (7-b)

Ko'z o'ngida alamli manzara chizmoq. Bunda chizmoq so'zi "1) chiziq tortmoq, tushirmoq, to'g'ri chiziq tortmoq; 2) tushirmoq, solmoq, tasvirlamoq (rasm yoki so'z bilan); 3) tizmoq, qator qilmoq; 4) ko'rsatmoq, ko'rsatib bermoq" kabi ma'nolarni berib, inson ko'z o'ngida alamli bir voqea vujudga kelishini, haligacha biror tushkun va mushkul vaziatdan chiqa olmaganligi va yuragiga nimadir hali ham o'g'riq berishi yoki o'tmishdagi bir xunuk voqea hali ham ko'z o'ngida gavdalanishi haqida aytilgan: Safo xotining ko'zlarida onalarga xos quvonchni ko'rmadi va hanuz bu holat ko'z o'ngida tushkun, alamli manzara chizadi. (8-b)

Yurakdagi o'kinch izlari. Bunda mavhum tushunchani reallashtirish maqsadida muayyan shakl bilan ifodalangan: Safo faqat xotining yuragidagi bir mavhumlik hamda o'kinch izlarini sababini anglay olmasdi. (8-b)

Mutaassir tuyg'u. Mutaassir – "biror narsadan ta'sirlangan, ta'sir oluvchi yoki ta'sirchan" ma'nolarini anglatib, asarda ta'sirchan tuyg'u ya'ni nimadandir o'ziga ta'sirlanayotganligini aytish uchun juda kam ishlatiladigan so'zlardan ajoyib o'xshatish namunalarini yaratgan: ...xotini qalbidagi o'chmas bir cho'g', beadam

dard hukmronligini sezar – bu mutassir tuyg‘u go‘yoki o‘zining ham yuragiga ko‘chgan.. (8-b)

Tushkunlik zahar bo‘lib quyilmoq. Bunda quyilmoq so‘zi “suyuqlikni bir idishdan boshqa idishga tushirmoq, solmoq” ma‘nolarini beradi ya‘ni baxtli kunlarga tushkunlikning xuddiki bir suyuqlikdek asta-sekinlik bilan izi uzilmasdan kirib kelishi ifodalangan: ... ayoldagi doimiy loqaydlik va tushkunlik uning baxtli kunlariga zahar bo‘lib quyulardi. (8-b)

Xijolatli holatni quvlamoq. Bunda quvlamoq “quvmoq yoki quvib yetmoq” degan ma‘noni berib, ushbu birikma orqali hijolatli holatga tushib qolmaslik va shunday vaziyatdan chiqib ketish nazarda tutilgan: U bir gal xotininig tug‘ilgan kuniniunutib, sovg‘a-salom qila olmaganida ham xotininig shunchaki beg‘arazgina kulib qo‘ya qolgani, ustiga-ustak bu holat unga yomon ta‘sir qilmasligi uchun xijolatli holat quvlamoq niyatida yelib-yugurgani, uning eng yaxshi ko‘rgan taomini pishirganini eslaydi. (8-b)

Tashvish va taassuf to‘foni. Taassuf “afsuslanish, achinish, ko‘ngilsizlik” ma‘nolarini anglatib, oddiygina afsus so‘zini badiiylashtirib taassuf so‘zi bilan ifodalanganligi yozuvchining so‘zlardan mohirona foydalanganligiga amin bo‘lamiz: Safo bularni ko‘rib turar, ammo tashvish va taassuf to‘foni go‘yo uni xaroblik tomon olib ketayotgandek tuyular... (9-b)

Tiyiqsiz tahdid yurakka o‘rlamoq. Aynan shu birikmadagi so‘zlariga e‘tibor bersak, aslida tiyiqsiz – “tiyilmagan, boshqarib bo‘lmaydigan, asov” va o‘rlamoq esa “yuqoriga, tepalikka tomon yurmoq, yo‘nalmoq, chiqmoq,ko‘kka (osmonga) ko‘tarilmoq, yuqorilamoq” ma‘nolariga ega bo‘lib, yozuvchi yurakka boshqarib bo‘lmaydigan tahdidlarning egallab olinishini g‘aroyib birikmalar bilan izohlagan: Ayol qattiq qo‘rqdi, yuragigatiyiqsiz tahdid va kuchli qutqu o‘rladi. (9-b)

Mo‘lroq yolg‘izlik izdihomlari. Enantosemiya asosida yuzaga chiqqan ma‘no matnga alohida joziba bergan. “Odamlarning bir joyga to‘planishi, tirbandlik, tiqilinch” kabi ma‘nolarni beruvchi bilan yolg‘izlikning uyg‘unlashuvi ajib bir ma‘noni yaratgan: Oltmish yildan ham mo‘lroq yolg‘izlik izdihomlari bilan olisha-olisha alam va nafratga to‘lgan dilxun qalb qarilikning beayov qudrati oldida tiz cho‘kdi. (13-b)

Umidsiz so‘z zaboni. Ushbu iborani deyarli hech kimsa ishlatmaydi. Chunki zabon “til” so‘zini umidsizlik bilan bo‘glashning o‘zi bir g‘ayrioddiy . Yozuvchi bu brikma orqali ichki tug‘yonini, nolasini aks ettirmoqda: Shu tushkun va umidsiz so‘z zabonida yana takrorlanadi. (13-b)

Faryod sasi. Bunda “faryod – baqiriq, hayqiriq, dod-voy, nola; nihoyatda xafalik, ruhiy azob, alam kabilar ta’sirida o’zini tutolmay o’kirib yig’lash, dod solib yig’lash, dodlash” kabi ma’nolarni o’zida jamlagan ushbu so’z bilan, sas “ovoz, tovush, nido” so’zlari orqali birikmadagi ma’nosini shunchaki baqiriq ovozi yoki azoblanish nidosi debgina aytmadan ushbu so’zga jilo berib, ifodalangan: ... inson bolasini bir qalqitib o’tuvchi faryod sasida kimningdir vaqti qazosi yetganidan darak topar... (14-b)

Yuragi uvushmoq. Uvushmoq so’zi asl ma’nosi uvishmoq so’ziga teng kelib “1) qonning yaxshi (me’yoriy) yurishmasligi sababli karaxt holatda bo’lishi (asosan oyoq, qo’l haqida); 2) lohaslik bilan qisman qaltiroq his etmoq; junjikmoq (tana, et, badan haqida)” deya sharh keltirilgan, lekin bu so’zni yurak so’zi bilan qo’llanilganida tasodifiy nohush habarni eshitgandagi holatni aks ettirgan: Buni ko’rgan Oyqiz kampirni beixtiyor yuragi uvushdi. Nahotki... (14-b)

Chalajon kitoblar. Bunda chalajon so’zi – “o’lar holatiga kelgan, joni chiqay deb turgan, yarim tirik” ma’nolarini berib, asosan, jonli mavjudotlarga ushbu sharhni beriladi lek mavzu va m’nosi aniq qilib yoritilmagan degani ma’noni berish kitobga go’yo jonlantirish berganday: G’oyasi buzuq, chalajon va mazmuni mabhum kitoblarning bilan xalq yuragiga qutqu tashlaysan. (20-b)

Qo’lansalik ufurgan ayblov. Qo’lansa – “yoqimsiz hid taratadigan; sassiq, badbo’y” Hid, isga aloqador bo’lgan salbiy ma’nodagi qo’lansalik ufurgan birikmasining ayblov so’ziga bog’liqlikda olinishi bu ayblovni bo’hton qilish, qilmagan ishini bo’yniga qo’yish ma’nosida voqelantirgan: Po’lat mirshabning qilgan irodi boshqa bir anglashish, o’zga bir ma’noni, o’zga bir muddaoni qo’lansalik ufurgan ayblovi bo’lib jaranglayverdi. (22-b)

Unsiz, nidosiz faryod. Faryod, insonning ovoz, nutq imkoniyati asosida yuzaga chiqadi. Hayqiriqsiz faryodni aqlga sig’dirib bo’lmaydi. Faryod aslida “nihoyatda xafalik, ruhiy azob, alam kabilar ta’sirida o’zini tutolmay, o’kirib yig’lash, dod solib yig’lash, dodlash” kabi ma’nolarni beradi. Unsiz esa “tovushsiz, tovush chiqarmay” ma’nosini beradi. Xo’sh, inson qanday qilib ovoz va tovushsiz baqirib, dodlab yig’laydi? Inson faqatgina o’kinch va chorasizlikda qalban baqirib yig’laydi. Ruhan faryod soladi. Adib bir-biriga zid bo’lgan so’zlarni yonma-yon qo’llash orqali shunchaki enantosemiyani yuzaga chiqarmaydi, balki inson ruhiyatidagi nozik bir holatni ifodalaydi: Oyqiz yigirma yillik yolg’izlik va haqsizlik og’usini sipqordi, dardu firoq zahrini ichdi, unsiz, nidosiz, ayriliqning zardobi chakillab tomib turgan faryodlar, ozor-u sitamlar esa Oyqiz yashayotgan uy devorlariga singib-singib ketaverdi. (22-b)

Qaqragan sog'inch. Qumsov, sog'inch, hijron, firoq... darajalanish (graduonimiya) qatoridagi bu so'zlar ijodkor nazarda tutgan mazmunni ifodalay olmaydi va adib yangi (okkazional) birikma orqali bu bo'shliqni to'ldiradi. Nami qochib yoki suvsizlikdan, tashnalikdan qurib qolmoq ma'nolasini ifodalaydigan birlikning mavhum otga bog'liqlikda berilishining o'ziyoq nutqning naqadar murakkab va mukammal qiyofasini ochib bergan: Go'yoki shu jonsiz buyumlar uning miskin qalbiga yupanch, qaqragan sog'inchi-yu mutaassir qalbiga obi hayotdek sizar... (23-b)

Nafratning quyuq tutunlari. Nafrat so'zi " jirkanish, yoqtirmaslik; biron-bir shaxsga yoki shaxslarga, amaliy faoliyatiga nisbatan qattiq g'azab va jirkanish tuyg'usi; g'azab aralash jirkanish tuyg'usi" ya'ni inson qalbini yemiradigan, yoqimli bo'lmagan tuyg'u hisoblanad. Uning quyuq tutunlari esa kimgadir bo'lgan nafratimizning sarhadi shu darajadagi, uni tumanga emas, "biror narsa yonganda, havoga ajralib chiqadigan mayda zarralardan iborat gazsimon moddalar majmuyi" bo'lmish qora, insonni bo'g'uvchi tutundek narsaga o'xshatilgan: Ernazarning siymosi o'ch va nafratning quyuq tutunlari ichida ba'zida ko'rinmay ketayotgandek sezilar... (23-b)

Bir niyat ko'nglida ko'pchimoq. Bunda ko'pchimoq "shishmoq, bo'rtmoq, shishib ko'tarilmoq (yuz, qovoq va sh. k . haqida); 2) yetilib, shishib ko'tarilmoq; yetilmoq (asosan, xamir haqida)" ya'ni insonga qandaydir umid beruvchi bir ishoring qalbdagi vujudga kelishi, ko'tarilishi ifodalangan: Shuncha yillar o'tib oldiga kelgan Oyqiz Po'latga boshqacha ta'sir qildi, o'zga bir niyat ko'nglida ko'pchidi. (24-b)

Keskir xitob. Keskir so'zi "yaxshi kesadigan, tig'i o'tkir" ma'nosida ko'pincha jonsiz predmetlarga aytiladi-yu, lekin bu so'zni insonlarning nutqiga tomon aytilsa, xuddi tig'dek o'tkir nutq yuzaga keladi: Oyqizning keskir xitobi jaranglab ketti. (25-b)

Qahri qahratondan qattiq. O'zi qahraton so'zi "juda qattiq, juda ham shiddatli, ortiq darajada sovuq" degan ma'noni beradi. Qahr esa "qattiq achchiqlanish, jaxl tuyg'usi, g'azab" degan ma'nolarni beradi. Shuni anglash aniqki, ikki so'z ham ma'no jihatidan inson etini junjuktiradigan so'zlar. Qahr so'zi o'zi g'azabning eng yuqori darajasi bo'lishiga qaramay, yozuvchi uni qahratondek so'z bilan qo'llanilishi orqali ba'zi bir "inson" larda shunday tuyg'u ham borligiga ishora qilmoqda: Qahri qahratondan qattiq mirshabga nechalar bosh eggan, vallomati ham oldini kesib o'tolmagan odamga... (25-b)

Leksikamizda qahri qattiq iborasi mavjud. Ammo ijodkorga bu iboraning ma'nosi ham kamday tuyuladi va qahraton so'zini birgalikda ifodalaydi.

Qora zulmat. Bu soʻz birikmasining yasalishi ham ajoyib. Chunki zulmat soʻzi “zim-ziyo, tim qorongʻulik” degan maʼnoni anglatishiga qaramay, yozuvchi uni qora soʻzi bilan qoʻllab maʼnoni yanayam kuchaytirilishini vujudga keltirgan: ... shu zumdayoq kuchli zarbdan koʻz oldi tinib ketdi, vujudi boʻshashdi, borliqni qora zulmat yutib yubordi... (26-b)

Qutqu va qoʻrquvlarni tiz choʻktirmoq. Tiz choʻkmoq soʻzi inson harakatlariga oid, lekin uning qoʻrquv mavhum tushunchasi bilan yonma-yon qoʻllanishi koʻchimning goʻzal koʻrinishini yuzaga chiqargan. Tilimizda qoʻrquvni yengmoq iborasi mavjud. Adib maʼnoni yanada kuchaytirish maqsadida yangi bogʻlanishga qoʻl uradi: Men oʻzimni toʻlaligicha bosib olib, barcha qutqu va qoʻrquvlarni tiz choʻktirib olganimdan keyin erkin fikrlayotganim oʻzimga ham naʼsha qilayotgan edi. (36-b)

Chehrasida hayronlik qalqimoq. Ushbu birikmadagi qalqimoq soʻzi oʻzgacha taʼrifga loyiq. Chunki qalqimoq soʻzi “suyuqlikning betida chayqalmoq, tebranmoq” degan maʼnolarni berib koʻchma maʼnoda inson chehrasida hayron boʻlish holati yuzaga kelishi taʼkidlangan: Chehrasida hayronlik qalqidi. (39-b)

Zada qalb. Bunda zada – “[urilgan, zararlangan; ezilgan] ezilgan, abgor boʻlgan; biror narsadan bezillagan, yuragini oldirib qoʻygan” maʼnosi bilan koʻp qiyinchiliklardan ezilgan va ulardan bezib qolgan koʻngil haqida gap ketyapti: ... toʻrtinchi farzandning ham dunyo yuzini koʻrmasligi ayolning hadiklariga qurshalgan zada qalbini chilparchin qildi... (40-b)

Qarashlardagi sovuqlik uchqunlari. Bir qarashida mehrning iliq tafti mavjud boʻlmagan insonning holati: ...qarashlarida sovuqlik uchqunlari va oʻlim isi iz solib turgan oʻsha baxtiqaro xoh ishoning, xoh ishonmang oʻzimning oʻgʻlim edi. (42-b)

Tilidan zaqqum sochilmoq. Yaʼni “zaqqum” soʻzi zahar maʼnosini anglatadi, ushbu birikmada ham aynan oʻsha zahar maʼnosida kelmoqda. Zaqqum soʻzi “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da aynan oʻziga alohida taʼrif berilmagan, ammo “zahar-zaqqum” birikmasi holatida keltirilgan hamda quyidagich “ 1.zahar. 2.juda ham achchiq; isteʼmol qilib boʻlmaydigan. 3.koʻchma. kishiga qattiq botadigan achchiq kinoya, piching, kesatiq” maʼnolari aytib oʻtilgan. Ushbu asarda ham aynan tildan chiqadigan inson koʻnglini xira qiluvchi soʻzlardan foydalanish holati tasvirlangan: ... xotinim meni yerga urgan oʻgʻlimizning mutlaqo haq ekanligini aytib tilidan zaqqum sochgandi. (44-b)

Fikratidan quvmoq. Bundagi fikrat soʻzi “fikr, gʻoya, oʻy-hayol, tasavvur; fikr qilish, fikr yuritish, oʻylash” maʼnolarini anglatib, ushbu birikmadagi hayoliga ham keltirmaslikka harakat qilmoq maʼnosining bunday chiroyli birikma bilan

keltirilishi ham yozuvchining mohir yozuvchi ekanligini ifodalaydi: Men o'zimga buyruq qila olaman va buni fikratimdan quvaman. 45-b)

Qo'ynida ulg'aymoq. Ya'ni o'zi boqib, tarbiyalab ulg'aytirish ma'nosida, biror insonning ko'z o'ngida o'sganligini ta'rifi berilgan: Hamma ota-onalar singari men ham o'g'limni yaxshi ko'raman! Axir, u qo'ynimda ulg'aydi. (47-b)

Yomonlik sog'inmoq. Bunda sog'inmoq so'zi "1. Ayriliqdagi biror yaqin kishisini juda ko'rgisi kelmoq, qo'msamoq, sog'inch hissini sezmoq; 2. Umuman qo'msamoq, xumor qilmoq; 3. Ravo ko'rmoq, istamoq" ma'nolariga ega bo'lib, asarda kimgadir yomonlikni tilamoq yoxud kimgadir cho' qazimoq kabi ma'nolarni ifodalangan: Qaysi o'z jigarporasiga yomonlik sog'inardi? (47-b)

Sitila boshlamoq. Sitilmoq so'zi "eskirib, to'zib, uyer-bu yeridan yirtilmoq yoki chokidan ketmoq" ma'nosini beradi. Bu so'zning birikmadagi ma'nosi nimadirning poyoniga yetishi ya'ni insonning umri tugayotganligi, huddi ipga chizilgan marjonlar sitilganda har bir donasining astalik bilan sitilayotganligidek inson umrining tugashi ham shunday aks ettirilgan: Hademay, bilmadim necha kun o'tib, sitila boshlayman, yoxud odam o'ligining hidi juda badbo'y deyishadi, hidim atrofga yoyila boshlaydi. (47-b)

Loqaydlikning sovuq izg'irini. Murakkab birikma ham e'tiborga molik. Chunki sovuq va izg'irin so'zi deyarli bir biriga yaqin so'zlar, faqat izg'irin so'zida ma'no kuchliroq. Bu ikki so'zni bir-biri bilan qo'llanilishi orqali so'zdagi ma'noni yanayam kuchaytirilgan. Bundan tashqari, qishning sovuq kunlari insonga qanchalik yoqmaydi? Loqaydlik hissi ham insonni shunday cho'ga yetalashi, loqaydlik hissi shundayin insonni muzlatadigan his ekanligi tasvirlangan: Go'yo borliqqa loqaydlikning sovuq izg'irinlari kezib yurganday. 48-b)

Zaboni o'lik. Bunda insonning gapira olmasligi ya'ni zabon bu "til" demakdir, o'lik so'zi esa "1. Hayoti tugagan; o'lgan, jonsiz. 2. Jonsiz tana; jasad, murda. 3. ko'chma. O'z xususiyatini (sifatini) yo'qotgan, qotib yaroqsiz holga kelgan. 4. ko'chma. Jon asari yo'q, murdaniki singari. 5. ko'chma. Hayotdan nishona yo'q, kisasiz, harakatsiz. 6. ko'chma. Ta'sirsiz, his-hayajon uyg'otmaydigan, zeriktiradigan; va h.k" ma'nolarini anglatib, bu ikki so'z birlashib gapira olmaydigan holatda ekanligi tasvirlangan: To'g'risi, jonsiz yotgan jismim sadosiz, zabonim o'lik, buni ayta olmayman. (48-b)

Zarda ufurgan kalima. Bundan tashqari, ufurmoq so'zi "havo oqimi bilan atrofaga taratmoq, dimoqqa urmoq" ma'nolarini anglatib, bunda zarda ufurgan so'zini zardali so'z bilan tenglashtirishimiz mumkin bo'ladi. Zardali degan sifatni eshitganmiz ammo zarda ufurgan deya ishlatilganiga duch kelishimiz

amrimahol: Moyli oqsoqolning zarda ufurgan kalimasiXolchaceshonga ayil botsa ham o'zini bosdi, indamay qo'ya qoldi. (49-b)

Gapidan qo'lansa is kelmoq. Qo'lansa so'zi "1. Yoqimsiz hid tarqatadigan; sassiq; badbo'y. 2. Badbo'y hid. 3. Badbo'y hidli. 4. ko'chma yoqimsiz (gap, muomala haqida)" ma'nolarini beradi. Qo'lansa is, bu, inson chiday olmas darajadagi yoqimsiz hid bo'lib, gapdan qo'lansa is kelishi esa insonni jirkantiradigan darajada yoqimsizlik holatida ekanligi namoyon etilgan: ... kechagi Normurodning kurashida olgan solimidan tashlab o'tmaganmi deyman, gapingizdan qo'lansa is kelib turibdi. (50-b)

Borliq guvranishi. Guvranmoq bu "noaniq, tushunib bo'lmaydigan ovoz chiqarmoq, noaniq gapirmoq, g'uldiramoq" kabi ma'nolarini berib, ushbu birikma orqali qandaydir tovushlar aralashligi tufayli aniq tushunib bo'lmaydigan ovozlar aks ettirilgan holat ifodalangan: Olamon hayqirardi, borliq guvranardi. (53-b)

Tursunmurod Ermatov asarida betakror o'xshatishlar, iboralar, so'zlardan foydalangan. Har bir so'z o'ziga xos qo'llanilgan. Masalan "pajmurda tana" birikmasini olsak, undagi "pajmurda" (so'lg'in, g'mgin, ruhi tushgan, nimjon) so'z deyarli ishlatilmaydigan badiiy so'z hisoblanadi (30-bet) . Yoki "davangir" so'zini qo'llanilishi. Ushbu so'z ifodaviylik jihatidan gavdali, zabardast so'zlaridan ham ko'proq ijobiylik bo'yog'iga ega ekanligi ammo iste'mol tilida deyarli qo'llanilmayotganligi insonni hayratda qoldiradi (25-b), yana mustag'riq so'zini qo'llanilishi (30b) yoki irg'itmoq so'zining asarga muvofiq itqitmoq so'zi bilan qo'llanilishi(40b). Ba'zi insonlar aytishi mumkin: "Nega end tilimizdagi tarixiylashayotgan yoki arxiaklashayotgan so'zlarni saqlab qolishga urinishimiz kerak?! Axir zamonaviylashayotgan hayotda tilimiz ham o'zga tillardan so'z olib boyisa, bu bizning ham zamonaviylashayotganimizdan darak emasmi?!" deydigan insonlar, afsuski, oramizda topiladi. Ammo shuni esdan chiqarmaslik kerakki, har bir millat o'z tili, dini, urf-odatlarini bilan mavjud hisoblanadi. Tilga e'tibor qaratilmasa, unga o'zga tillardan so'zlar kiritilaversa, til asta-sekin boshqa tillar bilan qarishib shu bor tilimizdan ajrab qolishimiz ham hech gap emas. To'g'ri, tilimizga qadimdan arab, fors va boshqa tillardan so'zlar o'zlashib qolgan, ammo bu yana o'zga tillardan yangi so'zlarni o'zlashtirish kerak degani emas! Shunday go'zal tilimiz bor ekan, nega tilimizning o'z ichki imkoniyatlaridan to'g'ri foydalana olmaymiz?! Ushbu asarda qo'llanilgan ifodaviylikka boy metaforalar ya'ni o'xshatishlar, tasviriy ifodaviylik ta'siriga ega so'z birikmalari, gap birikmalari tilimizning naqadar so'zga boy ekanligini ko'rsatib turibdi. Tilimizda ishlatilayotgan har bir so'zga biz javobgar

hisoblanamiz. Tilmizning ertangi taraqqiyoti esa xalqimiz nutqida qo'llanilayotgan barcha xalqona birliklarni tadqiq etish va asrab-avaylash bilan bog'liqdir.

